

КЛИНИЧЕСКИЙ ОБЗОР БОГАТОГО ТРОМБОЦИТАМИ ФИБРИНА(PRF) И ЕГО РОЛИ В СОДЕЙСТВИИ ЗАЖИВЛЕНИЮ И РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ.

Абдуллаев Д.Ш. Нарзиев М.А. Маъруфбеков Д.Д

Ташкентский государственный стоматологический институт. г. Ташкент

Введение. Перспектива наличия новых методов лечения, биоматериалов и биоактивных хирургических добавок, которые улучшат успех и предсказуемость исходов лечения и регенерации мягких и костных тканей у пациентов, являются ключевыми целями лечения в дентальной имплантологии, пародонтологии и челюстно-лицевой хирургии. PRF, полученный из крови пациента и аутогенный живой биоматериал, все чаще исследуется и используется клиницистами во всем мире в качестве дополнительного аутологичного биоматериала для ускорения заживления и регенерации костей и мягких тканей. Золотой стандарт заживления и регенерации тканей *in vivo* требует взаимодействия между каркасом (фибриновым матриксом), тромбоцитами, факторами роста, лейкоцитами и стволовыми клетками. Все эти ключевые элементы являются активными компонентами PRF и при правильном сочетании и подготовке участвуют в ключевых процессах заживления и регенерации тканей, включая пролиферацию и дифференцировку клеток, синтез внеклеточного матрикса, хемотаксис и ангиогенез (неоваскуляризацию). Улучшение понимания развития, биологических и физиологических свойств и характеристик PRF при заживлении и регенерации тканей за последние двух десятилетия привело к более успешному терапевтическому применению, особенно в области имплантологии, пародонтологии и челюстно-лицевой хирургии.

Цель исследования: Эта статья призвана описать ключевые аспекты подготовки и оптимизации PRF, а также ее преимущества. Улучшение понимания этих аспектов облегчит клиницистам возможность улучшить терапевтическое применение PRF в области имплантологии, пародонтологии и челюстно-лицевой хирургии. Богатый тромбоцитами фибрин (PRF), живой биоматериал, полученный из

крови пациентов, все чаще исследуется и используется клиницистами во всем мире в качестве дополнительного аутологичного биоматериала для ускорения заживления и регенерации костей и мягких тканей. Технология PRF привлекла внимание клиницистов, потому что она получена из собственной крови пациентов; легко доступен; легко готовится; может производиться непосредственно в кресле; прост в использовании; и широко применимы в стоматологии, при этом являются реалистичными с финансовой точки зрения для пациента и клинициста и практически не имеют риска реакции отторжения (реакция на инородное тело).

Материалы и методы исследования: В описательный обзор были включены рандомизированные контролируемые испытания (РКИ), контролируемые клинические испытания (ККИ), отчеты о случаях, серии случаев, проспективные, ретроспективные исследования и исследования *in vitro/in vivo*. Исследования на животных были исключены из этого обзора. Текущие данные показывают, что существует дифференциальное распределение эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов в сгустке PRF в зависимости от используемой центробежной силы. Однако клиническая эффективность различных протоколов центрифугирования все еще нуждается в независимом подтверждении контролируемыми клиническими испытаниями.

Результаты исследования. Исследования *in vitro* показали, что более длинный протокол центрифугирования (2700 об/мин) дает более плотный (сильный) фибриновый сгусток с меньшим межволоконным пространством, содержащим меньше клеток, по сравнению с более коротким протоколом центрифугирования A-PRF (1300 об/мин), который дает менее плотный фибрин. сгусток с более рыхлой межволоконистой структурой, содержащий больше клеток. Дохан и его коллеги (2010) в своих исследованиях *in vitro* обнаружили, что оригинальный протокол L-PRF дает более крупные сгустки и мембраны, а также более интенсивное высвобождение факторов роста, чем модифицированный протокол A-PRF. Основываясь на

результатах своих исследований, они предположили, что характеристики и протоколы центрифугирования могут оказывать очень значительное влияние на клетки, факторы роста и структуру фибрина сгустка и мембраны PRF. Напротив, другое недавнее исследование *in vivo* показало, что новая формула Choukroun PRF (A-PRF) обеспечивает более постепенное высвобождение факторов роста вплоть до 10-дневного периода и стимулирует значительно более высокое высвобождение факторов роста с течением времени по сравнению со стандартным Choukroun. PRF (Онку и Алааддиноыглу, 2015). Последние исследователи пришли к выводу, что A-PRF может оказаться клинически полезным для будущих регенеративных процедур. Клиническая эффективность и последствия вышеупомянутых результатов все еще должны быть подтверждены надежными рандомизированными контролируруемыми клиническими испытаниями. Данные исследований показывают, что тип используемой вакуумной трубки (например, сухие стеклянные или покрытые стеклом пластиковые трубки) и процесс сжатия сгустка (сильное или мягкое), по-видимому, не влияют на архитектуру этого аутологичного биоматериала. Однако оба параметра могут влиять на содержание факторов роста и матричные свойства продукта (Tatullo et al., 2012). Влияние этих факторов подготовки требует дальнейшего анализа, и их влияние на клиническую эффективность должно быть подтверждено клиническими испытаниями хорошего качества.

Заключение. Терапевтическое использование PRF для ускорения заживления и регенерации тканей все больше привлекает внимание клиницистов во всем мире, поскольку этот биоматериал имеет природное происхождение (аутологичный/полученный из собственной крови пациентов); Технология PRF легкодоступна; легко готовится; может производиться непосредственно в кресле; прост в использовании; и широко применимы в стоматологии, при этом являются реалистичными с финансовой точки зрения для пациента и клинициста и практически не имеют риска реакции отторжения (реакция на инородное тело). Трехмерная архитектура фибрина обеспечивает мембране PRF большую

плотность, эластичность, гибкость и прочность, которые превосходно подходят для обработки, манипуляций и наложения швов. Оптимальное качество мембран PRF и успех лечения зависят от быстрого сбора крови и ее переноса в центрифугу; использование надлежащего протокола центрифугирования; созревание сгустка за 5 минут до применения; подготовка мембраны с использованием стандартизированной методики подготовки; и надлежащее консервирование мембраны перед использованием. PRF можно использовать в качестве мембраны (A-PRF или L-PRF), геля (i-PRF), заглушки, или мембрану можно разрезать на фрагменты и применять либо в качестве отдельных методов лечения (например, заглушка, наполнитель, или защитный барьер); аддитивная терапия (т.е. добавление или смешивание с заменителями кости); или используются в комбинированной терапии с другими биоматериалами (например, в качестве защитного барьера в процедурах НКР). Что еще более важно, использование PRF обеспечивает локальную доставку фибринового матрикса, клеток, факторов роста и белков, которые обеспечивают уникальные биологические свойства и сигналы для стимулирования образования новых кровеносных сосудов и потенциально ускоряют заживление ран и регенерацию тканей, в то же время уменьшение нежелательных явлений. Следовательно, преимущества PRF при заживлении ран и костей, его антибактериальное и антигеморрагическое действие, низкие риски при его использовании, а также доступность простых и недорогих методов подготовки должны побуждать больше клиницистов применять эту технологию в своей практике на благо. Одним из клинических ограничений, с которым необходимо иметь дело, является неоднородность качества и количества тромбоцитов и компонентов крови из-за использования различных протоколов подготовки PRF. На данный момент нет ни одного РКИ или ССТ для сравнения эффективности любого из протоколов PRF (A-PRF или L-PRF). Кроме того, исследования *in vitro*, в которых утверждается превосходство или неполноценность конкретного препарата PRF, не были подтверждены независимыми клиническими испытаниями. Протоколы подготовки PRF (A-PRF и L-PRF) и их клиническая эффективность все еще должны быть

подтверждены и стандартизированы посредством независимых надежных рандомизированных контролируемых клинических испытаний.

Литературные источники.

1. Агарвал К., Чандра С., Агарвал К., Кумар Н. Техника бокового скользящего мостовидного лоскута вместе с богатым тромбоцитами фибрином и направленной регенерацией ткани для покрытия корня. J Indian Soc Periodontol. 2013;17:801-805.
2. Dohan EDM, de Perro GM, Doglioli P, Sammartino G. Медленное высвобождение факторов роста и тромбоспондина-1 в богатом тромбоцитами фибрине Choukroun (PRF): золотой стандарт для всех хирургических технологий концентратов тромбоцитов. Факторы роста. 2009;27(1):63-69.
3. Канаяма Т., Хории К., Сенга Ю., Сибуйа Ю. Крестальный подход к поднятию дна пазухи при атрофии верхней челюсти с использованием богатого тромбоцитами фибрина в качестве единственного материала для трансплантации: 1-летнее проспективное исследование. Имплант Дент. 2016;25(1):32-38.
4. Арока С., Кеглевич Т., Барбьери Б., Гера И., Этьен Д. Клиническая оценка модифицированного коронально сдвинутого лоскута отдельно или в сочетании с богатой тромбоцитами фибриновой мембраной для лечения смежных множественных рецессий десны: 6-месячное исследование. J Пародонтол. 2009;80(2):244-252.
5. Баджадж П., Прадип А.Р., Агарвал Э. и др. Сравнительная оценка аутологичного богатого тромбоцитами фибрина и богатой тромбоцитами плазмы при лечении дефектов фуркации нижней челюсти II степени: рандомизированное контролируемое клиническое исследование. J Пародонт Res. 2013;48(5):573-581.

1	ABSENTEIZM IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna Nurqulov Bunyod G'ofir o'g'li	4
2	DIAFRAGMA QIZILO'NGACH TESHIGI CHURRALARINI DAVOLASHNING ZAMONAVIY ASOSLARI. Sadikov R.A Sadikov N.S Turg'unov I.F Muhammedov M.S.	11
3	Aqli zaif o'quvchilarni shaxslararo munosabatlarini rivojlantirishda defferinsial yondoshuvning samarali usullari. Niyozova D.R.	17
4	DIAFRAGMA QIZILO'NGACH TESHIGI CHURRALARINI DAVOLASHNING ZAMONAVIY ASOSLARI. Turg'unov Ikrom Farxod o'g'li Sadikov R.A Sadikov N.S Turg'unov I.F Muhammedov M.S.	22
5	ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БЕТОНЫ Норбоев Азизбек Акромжон угли	24
6	Функции детской литературы. Уринова У.	29
7	РИТОРИКАЛЫҚ ҚАРАТПА, РИТОРИКАЛЫҚ СОРАЎ ХӘМ РИТОРИКАЛЫҚ ҮНДЕЎ ГӘПЛЕРДИҢ КӨРКЕМ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ ҰАЗЫЙПАЛАРЫ Кдырбаева Улзада Кайрбаевна	33
8	ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТНИНГ ТАЪЛИМ СОҲАСИДАГИ ЎРНИ Шаджанова Н.С	40
9	O`QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING ROLI Azizbek Utayev Toyir o'g'li	47
10	ARE DISHWASHING DETERGENTS HARMFUL? Abdurazakova Iqbolkhan Abdurakhmonovna M.A. Marupova	50
11	HALQALI YIGIRISH MASHINALARIDA IP UZILISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI Muzaffar Sharofutdinov Bahriddin Mirzaboyev Jahongir Soloxiddinov	54
12	Yolqin To'ychiyev filmlarida mualliflik izlanishlar Doston Hojimatov	63
13	Formation of students' knowledge and skills in engineering sciences and computer graphics disciplines based on a psychological approach N.O.Akhmedov. U.G'.Otabekov	69
14	БАСКЕТБОЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП	76

	Джалилов Б.Р.	
15	URCHUQSIZ YIGIRISH MASHINALARIDA IPNING SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI Azizbek Nabiev Bahriddin Mirzaboyev Jahongir Soloxiddinov	80
16	Ingliz va Turkiy tillar tilshunosligida frazeologizmlar talqini tarixiga nazariy qarashlar Axmedov A'zimjon Ilxomivich	86
17	Tasviriy san'at darslarida o'quvchilar iste'dodini namoyish etuvchi zamonaviy texnologiyalar nomli metodik qo'llanmasi Xasanova Saxiba Mamatovna	93
18	ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С БЕССИМПТОМНОЙ МИОМОЙ МАТКИ Насриддинова Гулхаё Баходир кизи Бабаджонова Гулджахон Саттаровна	103
19	Ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилаётган маъмурий ҳуқуқбузарликларни тартибга солиш ва айрим турдаги жиноий жазоларни либераллаштириш Ирсалиев Зоир Махмудкулович.	108
20	O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA KASBIY LEKSIKANING ANTOPOTSENTRIK QIYOSI. Raximova Go'zal Yuldashovna Baxtiyorova Gulasal Hurmat qizi	113
21	Nuclear means of expressing the lexico-semantic field "Happiness" in systems of English and Uzbek Toshboeva Munisa Begmatova Sohiba Mustafaevna	118
22	FONETIK-FONEMATIK NUTQ BO`ZILISHGA EGA BO`LGAN BOLALARNI O`QITISH VA TARBIYALASH</b> Aralova Iroda meliqo`zi qizi Bozorboyev Javlon	125
23	PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING MAZMUNI VA MOHIYATI Aralova Iroda meliqo`zi qizi Safarov Mirjalol	130
24	Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus ta'lim muassasalarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlar mazmunining dolzarbligi : muammo va yechimlar Qobilova Madina Ali qizi	136
25	SWIMMING AND A HEALTHY LIFESTYLE Kamilova Jamilakhon Erkinovna Ibadova Makhbubakhon Ulugbekovna Ibragimova Shoira Abdunabievna	142
26	MARDLAR QO'RIQLAYDI VATANNI! Ashurov Ravshan Nosirovich Boybutayev Jahongir Jumanazar o'g'li	147

27	Ona tili va o'qish savodxonligi darslarini aqli zaif bolalarga o'qitishda qo'llanadigan usul va o'yinlar Muhammadiyeva Umida Abdug'afforovna	151
28	VAXSHIVOR TOG' VA TOG' OLDI AHOLISINING TURMUSH TARZIGA ETNOMADANIY JARAYONLARNING TA'SIRI Khurramov Muxammadsiddiq Sayfiddinovich	156
29	YANGI O'ZBEKISTON - IQTIDORLI YOSHLAR QO'LIDA Hikmatova Shahnoz Mehriddinovna	161
30	BOSHLANG'ICH SINFLARIDA INTERFAOL DARSLARNING AFZALLIKLARI Bozorboyeva Dilkushodxon Xamidjonovna Xamrayeva Shaxnoza Abdujabborovna	165
31	МУЗЕЙ ВА ТАЪЛИМ КЕСИМИДА МУЗЕЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ЎРНИ Ганиева Чарос Хашимовна	170
32	O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA KASBIY LEKSIKANING ANTROPOSENTRIK QIYOSI. Raximova Go'zal Yuldashovna Baxtiyorova Gulasal Hurmat qizi	178
33	TA'LIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISH Mehrochev Barot Botir o'g'li,	183
34	O'zbek xalq cholg'ulari orkestri ijrochilik madaniyati va uning ba'zi umumiy shakllanish tamoyillari Parpiyev Tursunboy	187
35	ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИ ТУРЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА. Эргашев Муродбек Икромович	196
36	ХАЛҚАРО САВДОНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЙЎЛЛАРИ Мажидов Бобуржон Мустофо ўғли	207
37	ЎЗБЕКISTОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БЮДЖЕТ СИЁСАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Шамсиддинов Ш.С. Н.Т.Тилабов	213
38	Ўзбекистон Республикасининг истиқболдаги бюджет-солиқ сиёсатининг асосий йўналишлари Н.Т.Тилабов Шамсиддинов Ш.С.	220
39	MILLIY VALYUTA PUL BIRLIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI X.Xaydarov	226
40	ALTHAEA OFFICINALIS L. – ИСТИҚБОЛЛИ ДОРИВОР ЎСИМЛИКНИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ	236

	Машрабжонова Мафтунахон Умиджон Қизи Миралиева Хабиба Мирруслановна Озодбекова Гавҳарой Азизбек қизи Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна Махкамов Тробжон Хусанбоевич	
41	CALENDULA OFFICINALIS L. – ДОРИВОР ТИРНОҚГУЛНИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ Миралиева Хабиба Мирруслановна Озодбекова Гавҳарой Азизбек қизи Машрабжонова Мафтунахон Умиджон Қизи Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна Хакимова Дилабза Аъзамжоновна Махкамов Тробжон Хусанбоевич	242
42	RUBIA TINCTORUM L.– ДОРИВОР БЎЁҚЛИ РЎЯНИИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ Озодбекова Гавҳарой Азизбек қизи Машрабжонова Мафтунахон Умиджон Қизи Миралиева Хабиба Мирруслановна Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна Хакимова Дилабза Аъзамжоновна Махкамов Тробжон Хусанбоевич	249
43	TIKUV BUYUMLARINI ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK JARAYONLARINI LOYIHALASHNING TAKOMILLASHTIRISH YO`LLARI. D.X.Rayimberdiyeva, R.A. Ergasheva, Sharofiddinova M.K.	256
44	O‘ZBEK TILI FANINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARIDAN FOYDALANISH USULLARI Shokirova Sanobar Azimovna	262
45	ЦИФРОВОЕ ФРАКТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ Ачиллов Баходир Сайдуллаевич Халикулова Мехринисо Амириддиновна Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич Анарова Шахзода Аманбаевна	266
46	CURCUMA LONGA L. – УЗУН БАРГЛИ ЗАРЧАВАНИ ИССИҚХОНА ШАРОИТИДА ЕТИШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЭЛЕМЕНТЛАРИ Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна Кодирова Моҳигул Фозил қизи Махкамов Тробжон Хусанбоевич	271
47	ТАРИХ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЎҚУВЧИЛАРДА КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ Усмонов Дилмурод	278
48	BARKAMOL SHAXSNI TARBIYALASHDA TARBIYAVIY JARAYONNING ASOSIY XUSUSIYATLARI Begmatova Matluba	280
49	AUTO CAD ДАСТУРИДА КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ ФАНИНИ ЎҚИТИЛИШИНИ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ. Н.Ж. Хакимова Н.Н.Улуғмуродова	284

50	ESSENTIAL PROBLEMATIC FACTORS OF USING AN ANIMALISTIC COMPONENT OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN SPEECH Pardayeva Mahliyo G'ayrat Qizi	290
51	СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ Марупов Шухрат Насимович	299
52	BUXORO VILOYATIDAGI SUG'ORISH TARMOQLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH Djo'rayev Sharafiddin Boboqulovich Axmadov Laziz Namozovich	304
53	ФЛОРА ВОДОРΟΣЛЕЙ АКДАРЬИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ИХ ЗНАЧЕНИЯ Шерназаров Шавкат Шухратович Базарбаев Зокиржон Кадамбаевич	309
54	DINAMİK UYALI ALOQA TARMOQ QURISH F.N.Iskandarova A.F. Abdullayev	312
55	ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. <i>Шарипов Одильон Гуломжонович</i>	316
56	Karlsbadcha strukturaning kelib chiqish tarixi (1898-1925-yillar) Umirov Uchqun Eshtemirovich	320
57	Rus kompozitori P.I.Chaykovskiyning hayoti va ijodiga chizgilar Yuldoshev Mirfayoz Malikjonovich.	326
58	Rus kompozitori P.I.Chaykovskiyning "Iolanta" operasidagi Robert partiyasining ijroviy talqini masalalari Yuldoshev Mirfayoz Malikjonovich	329
59	HUQUQIY JAVOBGARLIK VA UNING XUSUSIYATLARI Adashov Hojiboy Husan o'g'li	334
60	The role and importance of corporate governance in protecting the rights of consumers in the field of electronic commerce Akramov Muhammadjon	339
61	YANGI O'ZBEKISTONNI MA'RIFATLI JAMIYATGA AYLANTIRAMIZ T.B.Xudoyqulov	347
62	КЛИНИЧЕСКИЙ ОБЗОР БОГАТОГО ТРОМБОЦИТАМИ ФИБРИНА(PRF) И ЕГО РОЛИ В СОДЕЙСТВИИ ЗАЖИВЛЕНИЮ И РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ. Абдуллаев Д.Ш. Нарзиев М.А. Маъруфбеков Д.Д	350